

БИЛИМНИНГ ҚАДРИЯТЛИ – МЎЛЖАЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

¹Қаландарова Гавҳар Сулаймоновна, ²Хабибуллаев Омонилло Хайрулла ўғли,

³Тухтамуродов Фирдавс Бахром ўғли

¹ТДАУ-ассистенти

^{2,3}ТДАУ-талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885655>

Аннотация. Ушбу мақолада билимнинг қадриятли-мўлжаллари ва амалий аҳамияти ва жиҳатлари асосланган. Бу эса ўз навбатида билимларнинг илмий ва илмдан ташқари шакллари ҳам фарқ қилинишини таъкидлаш зарур. Билимларни тадқиқ этувчи таълимот - эпистемологияда (ҳиссий), ҳаётий - кундалик ва илмий билим шакллари ажратиб кўрсатилади. Шу билан бирга, билим қадриятлари Шарқ ва Ғарб файласуфлари ижодига таъсири тахлили жиҳатдан талқин этилган.

Калим сўзлар: эпистемология, перцептив (ҳиссий), ҳаётий - кундалик (соғлом ақл) ва илмий билим, билиш, ишониб боғланган нарсалар, экзотерик (кўзга ташланувчан) ва билимнинг мутаносиблиги.

Abstract. This article focuses on the value-objectives and practical importance and aspects of knowledge. In turn, it is necessary to emphasize that scientific and non-scientific forms of knowledge are also distinguished. In epistemology (emotional), life - everyday and scientific forms of knowledge are distinguished. At the same time, the influence of knowledge values on the work of Eastern and Western philosophers is interpreted analytically.

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется ценностно-целевому и практическому значению и аспектам познания. В свою очередь, необходимо подчеркнуть, что различают также научные и ненаучные формы познания. В гносеологии (эмоциональной) различают жизненно-бытовую и научную формы познания. При этом влияние ценностей знания на творчество восточных и западных философов интерпретируется аналитически.

Адабиётлар тахлиliga кўра билим - ижтимоий-тарихий, амалиётда текширилган ва мантиқан тасдиқланган, воқеликнинг билиш жараёнида эришилган натижаси сифатида асослаш мумкин. Шунингдек, воқеликни инсон онгида тасаввурлар, тушунчалар, муҳокама ва назариялар орқали ифодаланган инъикосидир. Хусусан, инсонларнинг табиат ва жамият ҳодисалари ҳақида ҳосил қилган маълумотлари ва воқеликнинг инсон тафаккурида акс этишидир. Кундалик тасаввуримизда ниманинг нима эканлигига ишонсак ва бу ишончимиз биз одатланган воқеа ва ҳодисаларга зид келмаса, бунинг натижасида муайян ишонч ва эътиқод юзага келади. Айни пайтда, воқелик ҳақидаги билган маълумотларимиз эътиқод даражасига кўтарилиши учун қуйидаги шартларни қаноатлантириши лозим: биринчидан, бу маълумотларнинг воқеликка мутаносиблиги; иккинчидан, етарли даражада ишонарли бўлиши; учинчидан, бу маълумотлар далиллар билан асосланган бўлиши лозим. Инсон ижтимоий тараққиёт жараёнида билмасликдан билишга, мавҳум билимлардан мукамал ва аниқ билимлар ҳосил қилиш томон боради. Хусусан, инсонларнинг моддий дунё тўғрисидаги билимлари нисбийдир, у доим ривожланиб маълум эътиқодий билимларга айланиб боришини таъкидлаш зарур. Шу билан бирга, билимлар кундалик тажриба, кузатиш орқали тўпланиб ишончли билимларга айланиб боради. Дарҳақиқат, билимларни тадқиқ этувчи таълимот - эпистемологияда перцептив (ҳиссий), ҳаётий - кундалик (соғлом ақл) ва илмий билим

шакллари ажратиб кўрсатилади[1:19]. Бу эса ўз навбатида билимларнинг илмий ва илмдан ташқари шакллари ҳам фарқ қилинишини таъкидлаш зарур. Жумладан, илмдан ташқари билимларга маданият, адабиёт, санъат, мифология, дин каби соҳаларга оид билимлар киради. Одатдаги фан соҳаларида тадқиқ этиладиган билимлар экзотерик (кўзга ташланувчан) билимлар деб аталса, астрологияга оид билимлар эзотерик (пинҳоний) билимлар дейилади. Экзотерик билимлар илм-фан қоидаларига зид келмайдиган бўлса, эзотерик билимлар бундай қоидаларга зид келиши мумкин. Шу нуқтаи назардан, илмий ва ноилмий билимлар бизнинг муайян даражадаги билимларимизнинг ишончлилиги даражасини эътиқодий жихатдан асослаб беришини хулоса қилиш мумкин[2:306].

Адабиётлар таҳлилига кўра, инсон билимларининг эътиқодий хусусиятларини акс эттириш жараёнида билишнинг ўрни мавжудлигини айтиш лозим. Зеро, билиш - оламнинг инсонлар онгида инъикос этиш жараёнидир. Айни пайтда, инсон ўзини қуршаб олган атроф-муҳит тўғрисида билим ва тасаввурга эга бўлмай туриб, фаолиятнинг бирон-бир тури билан шуғуллана олмайди. Билишнинг маҳсули, натижаси билим бўлиб, ҳар қандай касбни эгаллаш фақат билим орқали рўй беради. Билиш фақат инсонгагина хос бўлган маънавий эҳтиёж, ҳаётий заруриятдир. Билиш жараёнида тажриба ва амалиётнинг катта аҳамияти бор. Бу ўринда амалиёт (практика) кенг маънода бўлиб, инсоннинг жамиятга таъсири, табиат ҳодисаларини ўзгартириши, янги нарсалар, жамиятнинг яшаши учун зарурий шарт-шароитлар яратиши тушунилади[3:114]. Кишиларнинг табиат қонунлари ҳақидаги билимига асосланган амалий фаолиятлари билиш тараққиётини, фан ва техника равнақини белгилашини таъкидлаш лозим. Шунингдек, сезги, тасаввур ва тушунчаларимизнинг объективлигини ва унинг қанчалик даражада эътиқодий тушунчалар билан алоқадорлигини текшириш билиш жараёнининг энг муҳим вазифасидир.

Дарҳақиқат, билимларимизнинг ҳақиқийлик мезонлари бевосита амалиёт билан боғлиқ жараёндир. Шу нуқтаи назардан, билимларимизнинг ҳақиқийлиги амалиёт орқали текширилиш ва тасдиқланишини таъкидлаш мумкин. Билиш жараёни жонли мушоҳада (ҳиссий билиш)дан абстракт (мавхум) тафаккурга, ундан эса амалиётга ўтиш билан характерланади[4:76]. Жонли мушоҳада, деганда биз *сезги, идрок, тасаввур* кабиларни, яъни, сезги аъзолари орқали ташқи оламнинг мияга таъсири натижасида пайдо бўладиган инъикос шакллари тушунализ. Билиш жараёнининг сифат жихатдан янги, олий босқичи — мавхум тафаккур жамиятдан ва тилдан ташқарида бўлмайди. У — амалиётнинг, тарихий тараққиётнинг маҳсули. Тафаккур воқеликнинг умумлаштирилган, яъни билвосита аксидир. Тафаккур ва тил бир-бири билан чамбарчас боғланган. Тил бўлмас экан умумлаштириш жараёни ҳам бўлмайди. Ҳиссий билиш сингари мавхум тафаккур ҳам муайян шаклларда рўй беради. Бу шакллар *тушунча, муҳокама* ва ақлий хулосалардир[5:4]. Тушунча нарса ва ҳодисаларнинг умумий ва муҳим томонларини акс эттиради. Масалан, «одам» тушунчаси ҳамма инсонларга хос энг асосий белгиларни ўзида ифода этади. Муҳокамада буюмларда муайян хусусиятлар мавжудлиги таъкидланади ёки инкор қилинади. Тилда муҳокамалар гап орқали ифодаланади. Бир ёки бир неча муҳокама воситаси билан янги муҳокама олиш имконини берадиган тафаккур шакли ақлий хулоса деб аталади. Бундай усул билан мавжуд билимларга таяниб, янги билимлар ҳосил қилинади. XIX аср ва XX аср бошида билиш тўғрисидаги таълимотда эмпиризм, эмпириокритицизм, идеализм, иллюзионизм, позитивизм, прагматизм, реализм, сенсуализм, скептицизм каби кўпдан-кўп йўналишлар шаклланганлиги билимнинг амалий жихатдан ишончлилигини кўрсатмоқда.

REFERENCES

1. Фалсафа қомусий луғат. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б19.
2. Горе проходит – песни остаются. – Тошкент: Бадий адабиёт, 1965. – 306 б.
3. Маҳмуд Қошғарий. Девони луғотит турк. – Тошкент: Фан, – Б.114.
4. Скирбекк Г. Фалсафа тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б.76.
5. Лосев А.Ф. Гомер. – М.: Наука, 1996. – С. 4.